

TALABALARDA O‘Z USTIDA ISHLASH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

*Jumabaev Timur Jalgasbaevich - Innovatsion texnologiyalar universiteti dotsenti,
ps.f.b.f.d (PhD)*

*Kuandikova Guljayna Gabitovna - Innovatsion texnologiyalar universiteti,
Psixologiya ta'lim yo'nalishi I-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu tezisda talabalarda o‘z ustida ishlash ko‘nikmasini shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanishning pedagogik-psixologik jihatlari o‘rganiladi. Interaktiv ta’lim usullari talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, motivatsiyasini oshirish va faol o‘quv jarayoniga jalb etishda muhim omil sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari interaktiv metodlar talabalarda o‘z ustida ishlash ko‘nikmalarini samarali shakllantirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: o‘z ustida ishlash, interaktiv metodlar, talaba, motivatsiya, mustaqil ta’lim, pedagogik texnologiyalar, faol o‘qitish, psixologik rivojlanish.

Abstract: This paper examines the pedagogical and psychological aspects of using interactive methods to develop students' self-study skills. Interactive teaching methods are analyzed as an important factor in fostering students' independent thinking, increasing their motivation, and engaging them in an active learning process. The research findings indicate that interactive methods contribute to the effective formation of students' self-study skills.

Keywords: self-study, interactive methods, student, motivation, independent learning, pedagogical technologies, active learning, psychological development.

Kirish. Zamonaviy ta’lim tizimida talabalarning mustaqil o‘qish va o‘z ustida ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb pedagogik muammolaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon shaxsning nafaqat bilim olish darajasini, balki uning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, qaror qabul qilish va o‘z faoliyatini boshqarish qobiliyatlarini ham shakllantiradi. Shu jihatdan, ta’lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ular zamonaviy pedagogik yondashuvlarning eng samarali shakllaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

Asosiy qism. Interaktiv metodlar – bu o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik, muloqot va faol fikr almashishga asoslangan o‘qitish usullaridir. Ularning asosiy mohiyati shundan iboratki, ta’lim jarayonida talaba passiv tinglovchi roldan faol ishtirokchi, ya’ni bilimni mustaqil ravishda egallovchi

subyektga aylanadi. Bu esa zamonaviy pedagogikada keng qo'llanilayotgan konstruktivistik yondashuv bilan bevosita bog'liq bo'lib, unga ko'ra bilimlar tayyor holda berilmaydi, balki talaba tomonidan faol kognitiv faoliyat orqali shakllantiriladi. Interaktiv metodlarning ilmiy asoslari bir qator psixologik va pedagogik nazariyalar bilan izohlanadi. Jumladan, L.S. Vigotskiyning yaqin rivojlanish zonasi nazariyasiga ko'ra, talabaning rivojlanishi o'qituvchi va tengdoshlari bilan o'zaro hamkorlikda yanada samarali kechadi. Shuningdek, J. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasida ham faol o'rganish, tajriba va mustaqil kashf etish muhim o'rin tutadi. Interaktiv metodlar aynan shu nazariy tamoyillarni amaliyotda ro'yobga chiqaradi.

Interaktiv ta'limning muhim xususiyatlaridan biri – talabalarning fikrlash faolligini oshirishdir. An'anaviy dars jarayonida ko'proq reproduktiv faoliyat ustun bo'lsa, interaktiv metodlar analitik, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Masalan, guruhli muhokamalar talabalarda o'z fikrini asoslash, boshqalar fikrini tinglash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. "Aqliy hujum" (brainstorming) metodi esa muammoga turli yondashuvlarni topishga, yangi g'oyalar ishlab chiqishga yordam beradi. Rolli o'yinlar va simulyatsiya metodlari talabalarda real hayotiy vaziyatlarni modellashtirish orqali bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. Bu esa nazariy bilimlarni mustahkamlash bilan birga, ularni amaliy ko'nikmalarga aylantirishga xizmat qiladi. Interaktiv metodlar orqali talabalar nafaqat bilim oladi, balki uni mustaqil ravishda qo'llashni ham o'rganadi. Bu jarayon o'z ustida ishlash ko'nikmasining shakllanishida muhim omil hisoblanadi.

O'z ustida ishlash ko'nikmasi – bu talabaning o'z bilimini mustaqil ravishda boyitishi, o'z faoliyatini rejalashtirishi, nazorat qilishi va baholashi bilan bog'liq murakkab psixologik jarayondir. Ushbu ko'nikma talabaning ichki motivatsiyasiga, irodaviy sifatlariga hamda o'ziga bo'lgan ishonchiga bog'liq. Interaktiv metodlar esa aynan shu jihatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Motivatsiya nuqtai nazaridan qaraganda, interaktiv metodlar o'quv jarayonini qiziqarli va faol qiladi, bu esa talabalarda o'qishga bo'lgan ichki qiziqishni

osHIRADI. O'qituvchi tomonidan yaratilgan qo'llab-quvvatlovchi va ijobiy muhit talabaning o'z imkoniyatlariga ishonchini kuchaytiradi. Natijada, talaba o'z ustida ishlashga intiladi, yangi bilimlarni mustaqil izlashga harakat qiladi. Interaktiv metodlar kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Talabalar o'z fikrini aniq va tushunarli ifodalash, boshqalar bilan hamkorlik qilish, jamoada ishlash ko'nikmalarini egallaydi. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy-psixologik sifatlarni shakllantiradi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, interaktiv metodlarning samaradorligi o'qituvchining pedagogik mahorati, darsni to'g'ri tashkil etish, metodlarni maqsadga muvofiq tanlash va qo'llashiga bog'liqdir. O'qituvchi bu jarayonda yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va qo'llab-quvvatlovchi sifatida ishtirok etadi. Bu esa an'anaviy "o'qituvchi markazli" ta'lim modelidan "talaba markazli" ta'lim modeliga o'tishni ta'minlaydi.

Metodik qism. Ushbu tadqiqotda talabalarda o'z ustida ishlash ko'nikmasini shakllantirish jarayonini o'rganish va interaktiv metodlarning samaradorligini aniqlash maqsadida bir qator ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Mazkur metodlar tadqiqotning ishonchliligi va ob'ektivligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kuzatish metodi talabalarning dars jarayonidagi faolligini, ularning o'quv topshiriqlarini bajarishdagi ishtirokini, mustaqil fikrlash darajasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu metod orqali talabalar interaktiv mashg'ulotlarda qanday ishtirok etayotgani, guruhli ishlarda qanday faollik ko'rsatayotgani tizimli ravishda tahlil qilinadi. Kuzatish natijalari asosida ularning o'z ustida ishlashga bo'lgan qiziqish darajasi haqida xulosalar chiqarish mumkin [10].

Suhbat va anketa metodlari talabalarning o'z ustida ishlashga bo'lgan munosabatini, ularning motivatsiya darajasini, shaxsiy ehtiyoj va qiziqishlarini aniqlashga imkon beradi. Anketa savollari orqali talabalarning mustaqil o'qishga bo'lgan yondashuvi, vaqtni boshqarish ko'nikmalari hamda o'z bilimlarini

chuqurlashtirishga bo'lgan intilishi o'rganiladi. Suhbat metodi esa talabalarning fikrlarini yanada chuqurroq ochib berishga xizmat qiladi [10].

Test metodlari talabalarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini aniqlashda qo'llaniladi. Bu metod orqali talabalarning o'quv materialini o'zlashtirish darajasi, mantiqiy va analitik fikrlash qobiliyatlari baholanadi. Test natijalari interaktiv metodlar qo'llanilishidan oldin va keyin solishtirilib, ularning samaradorligi aniqlanadi [10].

Tadqiqotning asosiy bosqichlaridan biri bo'lgan pedagogik tajriba metodi orqali interaktiv metodlarning amaliy samarasi o'rganiladi. Bunda eksperimental va nazorat guruhleri tashkil etilib, interaktiv metodlar qo'llangan va qo'llanilmagan guruhlar o'rtasidagi farqlar tahlil qilinadi. Tajriba natijalari asosida talabalarda o'z ustida ishlash ko'nikmasining rivojlanish dinamikasi aniqlanadi. Interaktiv metodlarni qo'llash jarayonida o'qituvchi muhim rol o'ynaydi. U talabalarga bilim beruvchi emas, balki ularni yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va motivatsiya beruvchi sifatida faoliyat yuritadi. O'qituvchi tomonidan yaratilgan qulay va ijobiy o'quv muhiti talabalarning faolligini oshiradi hamda ularning o'z ustida ishlashga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi[7].

Ta'lim jarayonida individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir talabaning qobiliyati, bilim darajasi va psixologik xususiyatlarini hisobga olish orqali interaktiv metodlarni samarali qo'llash mumkin. Bu esa talabalarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Interaktiv metodlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarda mustaqillik, mas'uliyat va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, yuqorida keltirilgan metodlardan kompleks foydalanish tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyatini oshiradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, talabalarda o'z ustida ishlash ko'nikmasini shakllantirishda interaktiv metodlar muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonini faollashtirib, talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va o'z faoliyatini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Interaktiv yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarning o'quv jarayoniga qiziqishini oshiradi va

ularni bilimni mustaqil izlashga undaydi. Interaktiv metodlardan tizimli va maqsadga yo'naltirilgan foydalanish talabalarda o'z ustida ishlash madaniyatini shakllantirib, ularning shaxsiy rivojlanishi hamda kasbiy kompetensiyalarining ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, zamonaviy ta'lim talablari asosida yetuk, mustaqil fikrlaydigan va o'zini rivojlantira oladigan mutaxassislar tayyorlash imkoniyati kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTAR

1. Выготский Л.С. *Мышление и речь*. Москва: Лабиринт, 1999.
2. Зимняя И.А. *Педагогическая психология*. Москва: Логос, 2002.
3. Андреев В.И. *Педагогика креативного саморазвития*. Казань, 1996.
4. Полат Е.С. *Новые педагогические и информационные технологии в системе образования*. Москва, 2000.
5. Новиков А.М. *Методология образования*. Москва: Эгвес, 2001.
6. Коджаспирова Г.М. *Педагогика*. Москва: Владос, 2003.
7. Леонтьев А.Н. *Деятельность. Сознание. Личность*. Москва, 1975.
8. Johnson D.W., Johnson R.T. *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Boston, 1999.
9. Каримов И.А. *Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори*. Тошкент: Шарқ, 1997.
10. Тожиев Б.А. *Педагогик технологиялар ва интерактив методлар*. Тошкент, 2010.